

Е. С. Хальвита, О. А. Лаппо, Ю. О. Каракулько, Е. В. Горбачева

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕЗАУРУСА AGROVOC В ФОРМАТЕ ОТКРЫТОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ: ПРОГРАММНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье описываются программные и технологические решения, примененные специалистами Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича, при разработке и создании белорусскоязычного терминологического глоссария на основе международного тезауруса AGROVOC. Представлены функциональные возможности системы автоматизации библиотек ИРБИС 64+, выступающей платформой для создания глоссария в формате открытой поисковой системы. Описаны технологии создания и наполнения внутренней базы данных терминов, а также веб-версии глоссария, перечислены варианты поиска и отбора терминов.

Ключевые слова: терминологический глоссарий, сельскохозяйственная терминология, тезаурус AGROVOC, словарная статья.

Для цитирования. Белорусскоязычный терминологический глоссарий на основе международного тезауруса AGROVOC в формате открытой поисковой системы: программные и технологические решения / Е. С. Хальвита, О. А. Лаппо, Ю. О. Каракулько, Е. В. Горбачева // Актуальные проблемы сельскохозяйственной терминологии : доклады Международной научной конференции, Минск, 27 ноября 2025 г. / Национальная академия наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, Институт языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 212–222.

К. С. Хальвіта, В. А. Лаппо, Ю. А. Каракулька, А. У. Гербачова

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І.С. Лупіновіча Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

БЕЛАРУСКАМОЎНЫ ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ ГЛАСАРЫЙ НА АСНОВЕ МІЖНАРОДНАГА ТЭЗАЎРУСА AGROVOC У ФАРМАЦЕ АДКРЫТАЙ ПОШУКАВАЙ СІСТЭМЫ: ПРАГРАМНЫЯ І ТЭХНАЛАГІЧНЫЯ РАШЭННІ

Анотацыя. У артыкуле апісваюцца праграмныя і тэхналагічныя рашэнні, ужытыя спецыялістамі Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі імя І.С.Лупіновіча, пры распрацоўцы і стварэнні беларускамоўнага тэрміналагічнага гласарыя на аснове міжнароднага тэзаўруса AGROVOC. Прадстаўлены функцыянальныя магчымасці сістэмы аўтаматызацыі бібліятэк ІРБІС 64+, якая выступае платформай для стварэння гласарыя ў фармаце адкрытай пошукавай сістэмы. Апісаны тэхналогіі стварэння і напаўненні ўнутранай базы даных тэрмінаў, а таксама вэб-версіі гласарыя, пералічаны варыянты пошуку і адбору тэрмінаў.

Ключавыя словы: тэрміналагічны гласарый, сельскагаспадарчая тэрміналогія, тэзаўрус AGROVOC, слоўнікавы артыкул.

**Ekaterina S. Khalvita, Olga A. Lappo, Yuliya A. Karakulka,
Elena V. Gorbacheva**

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of
Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

BELARUSIAN-LANGUAGE TERMINOLOGICAL GLOSSARY BASED ON THE INTERNATIONAL AGROVOC THESAURUS IN THE FORMAT OF AN OPEN SEARCH SYSTEM: SOFTWARE AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

Abstract. The article describes the software and technological solutions applied by specialists of the I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library in the development and creation of a Belarusian-language terminological glossary based on the international AGROVOC thesaurus. It highlights the functional capabilities of the IRBIS 64+ library automation system, which serves as the platform for implementing the glossary in the format of an open search system. The article further describes the technologies used for constructing and enriching the internal term database, presents

the web-based version of the glossary, and details the available options for searching and selecting terms.

Keywords: terminological glossary, agricultural terminology, AGROVOC thesaurus, lexical entry.

For citation. Khalvita E. S., Lappo O. A., Karakulka Yu. A. Gorbacheva E. V. Belarusian-language terminological glossary based on the international AGROVOC thesaurus in the format of an open search system: software and technological solutions. Actual problems of agricultural terminology : proceedings of the International scientific conference, Minsk, November 27, 2025. Minsk, 2025, pp. 212–222 (in Russian).

Белорусский язык как национальный, используются в различных сферах жизнедеятельности белорусского народа, в том числе образовательной и научной. Письменная и устная научная коммуникация на белорусском языке среди специалистов сельскохозяйственной отрасли носит актуальный характер, что способствует распространению национального языка, его популяризации как среди специалистов отрасли, так и широких кругов общественности.

Белорусская сельскохозяйственная библиотека в рамках поддержания государственных инициатив по продвижению национального языка активно принимает участие в государственной программе научных исследований (ГПНИ) «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021–2025 гг. В рамках данной ГПНИ библиотекой совместно с Институтом языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси выполняется научно-исследовательская работа (НИР) «Белорусскоязычная сельскохозяйственная терминология как компонент многоязычного тезауруса Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций: систематизация, упорядочение и научное описание». Цель данной работы создать белорусскоязычный сегмент в многоязычном тезаурусе Продовольственной и

сельскохозяйственной организации ООН AGROVOC на основе изучения дифференцированной семантической структуры элементов тезауруса. Одной из задач заключительного этапа НИР стало создание белорусскоязычного терминологического глоссария на основе международного тезауруса AGROVOC в формате открытой поисковой системы. Доступность ресурса онлайн для всеобщего свободного использования будет способствовать повышению осведомленности в области сельскохозяйственной терминологии исследователей, специалистов аграрной сферы, студентов, молодых ученых и всех, у кого есть интерес к аграрной отрасли и белорусскому языку.

В качестве платформы для глоссария было выбрано техническое оснащение САБ ИРБИС64+, автоматизированной системы в которой много лет работает библиотека и на базе которой успешно реализует различные проекты.

На предыдущих этапах работы по НИР была создана отдельная библиографическая база данных в САБ ИРБИС64+, в которую из электронного каталога были выгружены библиографические записи на белорусскоязычные документы (более 1100), данные записи были разделены на 4 предметные категории:

- Общенаучные понятия. Земледелие и растениеводство;
- Ботаника. Лесное хозяйство. Природопользование. Землепользование и др.
- Ветеринария. Животноводство. Зоотехния. Аквакультура
- Социально-экономические аспекты сельского хозяйства. Производство продукции и питание.

Записи были заиндексированы терминами белорусскоязычной версии тезауруса AGROVOC. Далее с помощью сервисных возможностей САБ ИРБИС64+ из каждой выделенной ранее категории были отобраны наиболее

встречаемые термины, примененные при индексировании.

Отобранные термины направлялись на смысловую обработку для создания содержательной части термина – словарной статьи.

Параллельно проводились работы по созданию внутренней базы данных терминов и разработке веб-версии глоссария, с возможностями быстрого и понятного поиска терминов, удобным интерфейсом для просмотра словарных статей и списка документов, а также прикреплением полных текстов из фонда, включающих искомый термин.

Были разработаны и утверждены интерфейс и структура карточки термина:

- термин на белорусском языке;
- транскрипция;
- определение понятия (дефиниция);
- библиографическое описание использованных источников, с указанием страниц, с которых взят текст. Если использовалось несколько источников, указываются все.

Для создания межотраслевого глоссария нормативных белорусскоязычных сельскохозяйственных терминов в ИРБИС64+ за основу была взята база TEZ (тезаурус), на основе которой создали базу глоссария понятий BELTEZ с основным рабочим листом beltez.ws.

Для визуальной реализации словарной статьи в базе данных каждое значение ОСНОВНОГО ТЕРМИНА добавили в поле 1– «Основной термин».

Далее определили блок полей примечаний к термину, который включает:

- значение термина,
- источник записи,
- пример использования термина в тексте, с возможностью прикрепления фрагмента полного текста в формате pdf.

Поля примечаний в ИРБИС64+ настроены как неповторяющиеся, что ограничивает возможность ввода дополнительной информации. Поэтому изначально на этапе ввода, расширили функциональные возможности полей примечаний, добавив свойства повторяемости.

Формат карточки описания понятий также включает ссылки на полнотекстовые ресурсы – это гиперссылка на пример полного текста издания, где используется соответствующий термин, а также ссылка на термин в тезаурусе AGROVOC. С помощью генератора экранных форм откорректировали рабочий лист *beltez.ws*, добавив поле 951 “Сведения о внешнем объекте”, которое связывает библиографическое описание с ссылкой на внешний объект. Несмотря на то, что поле 951 может допускать несколько повторений, где каждое повторение описывает один внешний объект, для раскрытия полного описания БД BELTEZ с гиперссылками разного рода и смысловой нагрузки, ввели дополнительное поле 954 “сведения о внешнем полнотекстовом источнике” идентичное полю 951. Такое решение более приемлемо для ведения БД и понятнее для пользователя.

Следующий этап – представление описания карточки термина в сети интернет посредством модуля web-ИРБИС 64+. Для реализации задачи создали формат библиографического описания термина *BrifHTML_ft_beltez.pft*, раскрывающий как полное описание термина, так и ссылку на список изданий в электронном каталоге, который обновляется в режиме реального времени (*Рисунок 1*).

Тэрмін: АХОВА РАСЛІН

Вымаўленне: [ахова] [раслі́н]

[ДАВЕДКА](#)

Азначэнне тэрміна: Сістэма мерапрыемстваў па барацьбе з арганізмамі, якія наносзяць страты пасевам і пасадкам у адкрытым або абароненым грунце, акултурным угоддзям і натуральнай расліннасці, накіраваных на папярэджанне пранікнення, распаўсюджвання і масавага размнажэння або развіцця, а таксама на рэгуляванне або ліквідацыю папуляцый шкодных арганізмаў, а таксама раздзел прыкладнай біялогіі, які распрацоўвае тэарэтычныя і метадалагічныя асновы гэтых мерапрыемстваў.

Крыніца:

Защита растений. Термины и определения = Plant protection. Terms and definitions : ГОСТ 21507-2013. – Взамен ГОСТ 21507—81 ; введ. 01.07.2015. – Москва : Стандартинформ, 2014. – С. 1.

Прыклад ужывання: Займалася арганізацыяй батанічных заказнікаў і АХОВАЙ радкіх **РАСЛІН**. ([Поўны тэкст](#))

[Тэзаўрус "AGROVOC"](#)

Спіс выданняў: [Электронны каталог БелСХБ - \(16\)](#)

Рисунок 1 – Интерфейс карточки термина на веб-версии глоссария

Поиск по глоссарию можно проводить как по основному термину, так и расширенный поиск по ключевому слову, который включает одновременно и полнотекстовый поиск.

АСНОЎНЫ ТЭРМІН	<input type="text"/>	
КЛЮЧАВОЕ СЛОВА	<input type="text"/>	<input type="button" value="ПОШУК"/>

В результате любого поискового запроса (основной термин, ключевое слово) раскрывается список изданий электронного каталога библиотеки, доступный для заказа, а также при наличии полного текста издания, отображается фрагмент первой релевантной страницы (*Рисунок 2*).

Тэрміналагічны гласарый паняццяў AGROVOC, найбольш ужываемых пры індэксаванні беларускамоўных дакументаў Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэкі

Алфавіт: [А](#) [Б](#) [В](#) [Г](#) [Д](#) [Е](#) [Ж](#) [З](#) [К](#) [Л](#) [М](#) [Н](#) [О](#) [П](#) [Р](#) [С](#) [Т](#) [У](#) [Ў](#) [Ф](#) [Х](#) [Ц](#) [Ч](#) [Ш](#) [Э](#) [Ю](#) [Я](#)

1 АГАРОДНІННЫЯ КУЛЬТУРЫ	1 ПЛАДОВЫЯ КУЛЬТУРЫ
1 АХОВА РАСЛІН	1 СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫЯ КУЛЬТУРЫ
1 БАРАЦЬБА СА ШКОДНЫМІ АРГАНІЗМАМІ	1 СЕПА
1 ВІД (ТАКСОН)	1 СОРТ
1 ВАДАКІСТЫЯ РАСПІНЫ	1 СОРТ (ТАКСОН)
1 КАРМАВЫЯ КУЛЬТУРЫ	1 ТАКСОН
1 КАРМАВЫЯ ТРАВЫ	1 Тэхнічныя культуры
1 НАСЕННЕ	1 УРАДЖАЙНАСЦЬ
1 ПАСЕННЯВОДСТВА	
1 ПАША	

Пошук тэрміна:

Рисунок 3 – Интерфейс глоссария поиска по алфавиту

Веб-глоссарий обновляется в онлайн режиме, по мере наполнения внутренней рабочей БД BELTEZ.

Тэрміналагічны гласарый паняццяў AGROVOC

База даных:

АСНОЎНЫ ТЭРМІН

КЛЮЧАВОЕ СЛОВА

Рисунок 4 – Интерфейс начальной страницы веб-глоссария

Процесс наполнения глоссария новыми терминами и элементами словарной статьи проводится по разработанному алгоритму. После разработки БД BELTEZ и веб-версии глоссария была составлена инструкция, в которой поэтапно расписан порядок ввода каждого элемента словарной статьи и привязки ссылок и полных текстов в поля и подполя.

К каждой словарной статье в веб-гlossарии, после транскрипции (правильного произношения слова или словосочетания) автоматически прикреплен файл, в виде кнопки, при нажатии на которую он открывается и выходит набор письменных знаков элементов звучащей речи белорусского языка.

Если при определении понятия, было использовано несколько информационных источников, то их библиографические описания вносятся через повторяющееся поле, формируя в карточке термина нумерованный список.

Если в карточке термина БД заполнено поле 951 “сведения о внешнем объекте”, подполе 1 “URL (Адрес в Интернет)”, куда прописывается ссылка на термин в тезаурусе AGROVOG, то в веб-гlossарии автоматически появляется кнопка “ТЕЗАУРУС AGROVOC” – переход на конкретный термин белорусскоязычной версии многоязычного тезауруса Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) AGROVOC (<https://agrovoc.fao.org/>).

Разработанный межотраслевой гlossарий нормативных белорусскоязычных сельскохозяйственных терминов дает возможность, найти нужный термин, узнать его определение, посмотреть близкие по значению дескрипторы, а также термин на других языках, если нажать на ссылку “ТЕЗАУРУС AGROVOC” и продолжить там изучение и поиск. Есть возможность прямо из гlossария открыть полные тексты документов из фонда библиотеки, где употребляется данный термин, а так же есть возможность перейти в полный список библиографических описаний на документы, где встречается данный термин и тут же заказать из электронного каталога библиотеки нужный документ.

Работа по наполнению глоссария продолжается, при необходимости совершенствуется и дорабатывается функционал ИРБИС 64+ для удобства работы пользователя с данным ресурсом.

Дата поступления статьи 17.10.2025

Received 17.10.2025